

TINTAS INVISÍVEIS

Concetta S. Ferraro*, Josiane Garcia Mônego** e Ligia Coelho Rubbo**

Resumo

Esse material foi organizado por professores e alunos do curso de Licenciatura Plena em Química da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul para ser utilizado em sala de aula de escolas públicas e privadas. Faz parte de um conjunto de kits instrucionais que estão sendo desenvolvidos no Laboratório Especial de Química do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS.

Abstract

This material was organized by the Chemistry professors and students of Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul to be used in public and private school classrooms. It is part of a set of instructional kits which are being developed at the Chemistry Special Laboratory of the Technology and Science Museum, PUCRS.

Introdução

A utilização de tintas iniciou no século 400/250 a.C., quando as primeiras pinturas rupestres usavam pigmentos terrosos naturais (ocres, óxidos, manganita, gesso) e negro de fumo ou de osso, tendo como aglutinantes gorduras animais. Com o passar do tempo, as técnicas foram se aprimorando, produzindo, no século 20 a.C., o primeiro pigmento sintético: o azul egípcio. As pinturas murais do Médio Império são feitas a têmpera, com tintas preparadas com goma de astragalo e aplicadas com pincéis de pêlos ou hastes de juncos. No século 5 a.C., na Grécia clássica, são realizadas pinturas murais e cenográficas. Pela primeira vez são pintados quadros móveis, em tábuas revestidas com giz e técnicas de têmpera a pincel. Surgem as molduras e o cavalete. Desenvolve-se a técnica da pintura com espátula em mármore. É inventada uma gradação de cores para uso dos artistas. No século 16 d.C., Michelangelo pinta a obra-prima da técnica do afresco: o teto da Capela Sistina. Em 1737 instala-se a primeira fábrica de tintas norte-americana. Na Europa multiplicam-se as indústrias de tintas para atender à demanda da Revolução Industrial.

O século 19 d.C. é o século da química orgânica, que coloca à disposição do mercado de tintas dezenas de novos pigmentos. Ciência, pesquisa e indústria começam a caminhar juntas na conquista de cor. Depois da carboquímica é a vez da petroquímica revolucionar o universo das cores e das tintas. As tintas à base de caseína dominam o mercado nas décadas iniciais. Novos solventes e diluentes são lançados. Inovam-se em decorrência, os métodos de aplicação industrial. A partir de 1930 sucedem-se as gerações das resinas sintéticas. A pintura imobiliária a látex é lançada na década de 50. Em 1960 começa a ser empregada industrialmente a pintura eletrostática. A tinta se torna uma das mais importantes atividades industriais do mundo.

Algumas tintas podem ser obtidas facilmente com materiais caseiros e são invisíveis. Porém, quando secas em uma folha de papel, podem ser reveladas com o auxílio do calor ou com substâncias químicas adquirindo um aspecto escurecido ou colorido. Prisioneiros de guerras usavam este método para enviar mensagens. Muitas vezes utilizavam suco de limão como tinta para, posteriormente, ser revelada com luz de uma vela ou lamparina.

Portanto, tinta invisível é qualquer substância que ao secar desaparece e torna a aparecer reagindo com outra substância, pois o produto desta reação é colorido.

Formulação I

Espremer um limão para obter um pouco de suco. Molhar a ponta de um cotonete e com ela escrever uma mensagem no papel. Esperar secar. Tomando cuidado para não queimar o papel, passar sobre a chama da lamparina. A mensagem será revelada. O suco de limão pode ser substituído pelo suco de cebola.

Interpretação:

A mensagem será revelada devido a uma reação de carbonização da matéria orgânica contida no suco de limão ou na cebola.

Formulação II

Espremer um limão com a finalidade de obter um pouco de suco. Molhar a ponta de um cotonete no suco e escrever uma mensagem no papel filtro. Esperar secar. Após pegar outro cotonete, limpo e seco, e gotejar sobre a ponta do mesmo, alaranjado de metila. Passar sobre o papel e a mensagem será revelada.

Interpretação:

A revelação utilizando o indicador alaranjado de metila será observada através de cores características da faixa de pH, conforme a figura 1:

Figura 1: Faixa de pH do alaranjado de metila

Formulação III

Molhar a ponta de um cotonete no indicador fenolftaleína e escrever uma mensagem no papel. Esperar secar. Molhar outro cotonete, com algumas gotas de amoníaco e passar no papel. A mensagem surgirá. Esperar um pouco para ver se ela torna a desaparecer.

A fenolftaleína pode ser substituída por uma solução de lacto-purga. Essa solução é preparada triturando alguns comprimidos de lacto-purga em um gral com o pistilo e diluída em 35mL de álcool etílico. Após, filtra-se e acondiciona-se em frasco do tipo conta gotas.

Interpretação:

A fenolftaleína é um indicador que apresenta variação de cor conforme a faixa de pH, apresentado na figura 2:

Figura 2: Faixa de pH da fenolftaleína

Nessa experiência, a base hidróxido de amônio (NH_4OH) que apresenta $\text{pH} > 7$, em presença da fenolftaleína, é caracterizada pela coloração rosa. O desaparecimento se deve a volatilização do amoníaco.

Formulação IV

Com a ponta de um cotonete molhada na água sanitária, escrever uma mensagem no papel. Esperar secar. Molhar outro cotonete na solução de iodeto de potássio (KI) e passar sobre o papel. A mensagem aparecerá.

A solução de iodeto de potássio foi preparada dissolvendo alguns cristais de KI com um pouco de água.

Interpretação:

A mensagem será revelada através de uma *reação de deslocamento*, conforme a equação:

Explica-se a revelação pelo deslocamento do iodo pelo cloro contido na água sanitária, o qual apresentará coloração violeta. Esta coloração se deve a mudança do número de oxidação (Nox) do iodo, passando de -1 para zero.

Formulação V

Com a ponta do cotonete molhada na suspensão de amido, escrever em um pedaço de jornal uma mensagem. Esperar secar. Gotejar Lugol no cotonete e passar sobre o jornal em que foi escrita a mensagem invisível.

A suspensão de amido pode ser preparada colocando em um béquer uma medida de amido e pingando sobre o mesmo algumas gotas de água. Misturar com o bastão de vidro até formar uma pasta. Acrescentar água até quase encher o béquer misturando sempre. Colocar a suspensão preparada em banho-maria. Após 10 minutos da fervura da água do banho-maria, desligar o fogo. Esperar esfriar para acondicionar em um frasco.

Interpretação:

O Lugol é uma solução de iodo com iodeto de potássio muito utilizado na identificação do amido. A mensagem será revelada devido à presença de uma fração do amido, chamada amilose, que é solúvel em água e reage com iodo produzindo uma coloração escura.

A mensagem deve ser escrita em jornal, pois outros tipos de papéis podem conter amido, mascarando, assim, a mensagem.

Formulação VI

A mensagem será escrita com uma solução de sulfato de cobre pentaidratado ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) de cor azul bem diluída. Caso seja necessário preparar a mesma, colocar em um béquer 1,00g de sulfato de cobre pentaidratado e juntar 50,00 mL de água para dissolver o sal.

Com a ponta de um cotonete molhada nessa solução, escrever qualquer mensagem em um pedaço de papel filtro. Esperar secar. Com o auxílio de outro cotonete, molhar algumas gotas de amoníaco no algodão e passar no papel. A mensagem se tornará visível. Esperar um pouco para ver se ela se torna a desaparecer.

Interpretação:

A mensagem será revelada devido a uma *reação de dupla troca* que ocorre entre o sulfato de cobre e o amoníaco, conforme a equação:

A revelação é conseqüência da formação do hidróxido de cobre ($\text{Cu}(\text{OH})_2$) que apresenta coloração azul intensa. O desaparecimento da mensagem se deve a volatilização do amoníaco.

Formulação VII

Em um béquer misturar uma medida de leite com uma medida de água. Molhar a ponta de um cotonete nesta mistura e escrever sobre o papel uma mensagem. Espere secar.

Gotejar o alaranjado de metila na ponta de um cotonete e passar no papel. A mensagem será revelada.

Interpretação:

Esta mistura apresenta pH neutro ($6,5 < \text{pH} < 7,5$). Portanto, em presença do indicador alaranjado de metila apresenta coloração semelhante a ilustração da faixa da figura 3.

Figura 3: Faixa de pH alaranjado de metila

Formulação VIII

Molhar a ponta de um cotonete no vinagre e escrever uma mensagem no papel filtro. Esperar secar. Gotejar alaranjado de metila no outro lado do cotonete e passar sobre a mensagem escrita no papel filtro. A mensagem será revelada.

Interpretação:

O vinagre é considerado um ácido com $\text{pH} \cong 2,0$. Portanto, em presença do indicador alaranjado de metila apresenta coloração vermelha, conforme a faixa indicada na figura 4:

Figura 4: Faixa de pH alaranjado de metila

Formulação IX

Escrever sobre um papel vermelho (ou amarelo ou róseo) com um palito molhado em uma solução de cloreto de cobalto (CoCl_2). Deixar secar. Aquecer o papel na lamparina e observar o que acontece com a mensagem antes escrita.

Interpretação:

As letras, que antes apresentavam coloração rósea, aparecerão em cor azul. Este ocorrido se deve a seguinte reação:

Bibliografia Consultada

OHLWEILER, Otto Alcides. **Química Analítica Quantitativa**. Livros Técnicos e Científicos. 2 ed. Rio de Janeiro, 1978.

Mini – Laboratório de Química – FUMBEC

PRADO, Emílio e VALIM, Paulo. **Manual de Química Experimental**. Laboratório Químico LEBON. Porto Alegre.

* Professora orientadora (Faculdade de Química – PUCRS)

** Acadêmicas (Faculdade de Química – PUCRS)